

VAGON G'ILDIRAGINI QAYTA TIKLASH TEXNOLOGIYASI.

Yo'ldashev Shuxratbek Xabibullo o'g'li

«Texnologik mashinalar va jihozlar» kafedrasida dotsenti

Ikromjonov Abduqodir Baxtiyorjon o'g'li

«Texnologik mashinalar va jihozlar» talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11235923>

Anotatsiya. Maqolada vagon g'ildiragini qayta tiklash texnologiyasi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlari: vagon g'ildiragi, qayta tiklash texnologiyasi, flyus ostida yoyli payvandlash.

Gildirakni qayta tiklash uchun birinchi navbatda yeyilgan joyi zang va zararli moddalardan tozalanadi va qayta tiklashga tayyorlanadi. Keyingi qadam esa texnologik jarayon bo'ladigan maydonga yeyilgan g'ildirak mahkamlanadi. So'ngra payvandlash uskunasining sim chiqishi tok kuchi va kerakli parametrlari rostlanadi va qayta qoplash jarayoni bajariladi. Vagon gildiragi uchun foydalanilgan material qattiqligi va uning xossalariga binoan flyus ostida payvandlab tiklash eng qulay va samarali usul deb tanlab oldim.

Flyus ostida yoyli payvandlash – bu yoyli eritib payvandlashdir, bunda yoy, payvandlash flyusi ostida yonadi.

Flyus ostida payvandlash usuli 1939-yilda Ukraina Fanlar Akademiyasining Elektr payvandlash institutida E.O. Paton ishtiroki bilan, N.G. Slavyanov g'oyasi asosida ishlab chiqildi va o'shanda bu usulga «flyus ostida qoplamasiz elektrod bilan tezkor avtomatik payvandlash» nomi berilgan.

Flyus ostida payvandlashda payvand yoy buyum va payvandlash simi orasida yonadi. Yoy ta'sirida sim eriydi va erish tezligiga nisbatan payvandlash zonasiga uzatiladi. Yoy flyus qatlami bilan qoplangan bo'ladi. Payvandlash simi (yoy bilan birga) maxsus mexanizm yordamida (avtomatik payvandlash) yoki qo'lda (yarim avtomatik payvandlash) payvandlash yo'nalishiga qarab siljiriladi. Yoy issiqligi ta'sirida asosiy metall va flyus eriydi. Erigan simlar, flyus va asosiy metall payvandlash vannasini hosil qiladi. Flyus suyuq parda ko'rinishida payvandlash zonasini havodan himoyalaydi. Yoy yordamida erigan payvandlash simining metalli payvandlash vannasiga tomchilab o'tadi, u yerda erigan asosiy metall bilan aralashadi. Yoyni uzoqlashtirgan sari payvandlash vannasining metalli sovushni boshlaydi, chunki issiqlik yo'qala boshlaydi, so'ng qotib chok hosil qiladi. Erigan flyus (shlak), chok yuzasida shlakli qatlam hosil qilib qotadi. Erimagan ortiqcha flyus qismi sovutilib qayta ishlatiladi.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Jo'rayev, A., & Mamadaliyev, O. (2024). LAZERLI PAYVANDLASH USULINING KLASSIFIKATSIYALANISHI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(10), 64-67.
2. Jo'rayev, A., & Madaminova, F. (2024). METALL QUVURLARNI PAYVANDLAB ISHLAB CHIQRISHNI AHAMIYATI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(10), 76-80.
3. Qosimov K., Qirg'izaliyev N. TUPROQQA ISHLOV BERUVCHI MASHINALARNING ISH ORGANLARINI ISH RESURSINI OSHIRISHDA OLIB BORILGAN TADQIQOTLAR TAXLILI //Scientific and Technical Journal" Machine-building". – 2024. – №. 4. – С. 96-101.
4. Qirg'izaliyev N. X. ANALYSIS OF WORK CARRIED OUT ON INCREASING THE WORKING RESOURCE OF WORKING PARTS OF AGRICULTURAL MACHINES //World of Scientific news in Science. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 417-425.
5. Qirg'izaliyev, N. X. (2024). ANALYSIS OF WORK CARRIED OUT ON INCREASING THE WORKING RESOURCE OF WORKING PARTS OF AGRICULTURAL MACHINES. World of Scientific news in Science, 2(3), 417-425.
6. Kochkarova, C. H., Qirgizaliyev, N. K., & Kuchkarov, H. I. (2019). PISTIA (PISTIA STRATIOTESL) INSTALLING HELP WATER CLEANING. Scientific Bulletin of Namangan State University, 1(9), 66-70.
7. Mexmonovich I. T. et al. YUK AVTOMOBILLAR YOQILG'I NASOSINI DETALLARINI QAYTA TIKLASH TEXNOLOGIYASINI TAHLIL QILISH //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 15. – №. 4. – С. 119-125.
8. Umidjon o'g'li S. A., Mexmonovich I. T. KO'PRIKLI KRAN BOSH BALKASINI TAYYORLASH TEXNALOGI JARAYONINI ISHLAB CHIQRISH //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 16. – №. 3. – С. 37-40.
9. Исабоев Т. М. ТОШ ТУПРОҚ ҚАЗИШ МАШИНАЛАРИ ИШЧИ ОРГАНЛАРИНИ ЕЙИЛИШГА ЧИДАМЛИЛИГИНИ ОШИРИШ ИШЛАРИ ТАХЛИЛИ //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 752-762.
10. Xoshimov X. et al. Analysis and results of the conducted research work to increase the resource of the ginning rib //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2024. – Т. 3045. – №. 1.
11. Karimova K. et al. Influence of particles formed resulting from wear of automobile brake mechanisms on human health //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences. – Т. 508. – С. 07013.

12. RUZIBOYEV, J. (2023). Ishchi yuzasi yeyilgan kolosniklarni payvandlab qayta tiklash. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
13. Ruziboyev, J. S., & Darvishev, M. Y. (2024). COBALT AVTOMOBILI ORQA BALKASI (BEAM) QISMINI PAYVANDLAB YIG 'ISH TEXNOLOGIYASI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(10), 59-63.
14. Ruziboyev, J., & Keldiboyev, M. (2024). ONIX AVTOMOBILI BOSHQARUV QISMI OLD BALKASI (BODY INNER) DETALNI ISHLAB CHIQRISHDAGI PAYVANDLASH USULLARI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(10), 112-115.
15. Йўлдашев Ш., Зўхриддинов Д. ТОШ МАЙДАЛАГИЧЛАР ЖАҒЛАРИ ОРАСИДАГИ ҚАМРАШ БУРЧАГИНИ АСОСЛАШ //Евразийский журнал технологий и инноваций. – 2023. – Т. 1. – №. 12 Part 2. – С. 112-118.
16. Йулдашев Ш. Х. У. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗУБЬЕВ КОВШЕЙ ЭКСКАВАТОРОВ //Universum: технические науки. – 2023. – №. 11-3 (116). – С. 37-40.
17. Xurshida A. et al. TORMOZ MEKANIZMI QISMLARINI PAYVANDLAB RESURSINI OSHIRISH //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 39. – №. 2. – С. 100-106.
18. Xurshida A. et al. QUVURLARNI YUCHT BILAN PAYVANDLASH TEXNOLOGIYASI //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 39. – №. 2. – С. 88-92.
19. Rustamjon M. et al. EKSKAVATORLARNING CHO 'MICH TISHLARINI VA YEYILISHGA CHIDAMLI PAYVANDLASH MATERIALLARNI TARKIBINI VA QATTIQLIGINI ANIQLASH NATIJALARI //SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI. – 2023. – Т. 6. – №. 6. – С. 103-109.
20. Madaminjonovich M. J. et al. O'ZBEKISTON SHAROYITIDA EKSKAVATOR CHOMICH TISHLARINI QUYISH TEXNALOGIYASI //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2023. – Т. 3. – №. 29. – С. 167-170.
21. Жураев А. и др. ЦИЛИНДРИК ЮЗАЛАРГА КОНТАКТ ПАЙВАНДЛАБ ҚОПЛАМА ҚОПЛАШНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 786-792.
22. Xabibullo o'g Y. S. et al. ARRA TISHLARINI ISHCHI QISMINI TOBLASH UCHUN QURILMANI YARATISH VA KONSTRUKSIALASH //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 779-785.
23. Игамбердиев М. ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 658-666.

24. Игамбердиев М. К., Исабоев Т. М., Кодиров Н. У. У. Недостатки технологии обработки хлопка-сырца и пути их преодоления //Universum: технические науки. – 2020. – №. 6-2 (75). – С. 36-39.
25. Madaminjon I. et al. DETONATSIYALI QOPLASH QURILMASINING GAZ TAQSIMLAGICHINI TAKOMILLASHTIRISH //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 15. – №. 7. – С. 3-5.
26. Quchqarboyevich I. M., Qutbiddin o'g'li Q. I. PANJARA PAYVVANDLASH TECHNOLOGIYASI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 16. – №. 1. – С. 52-53.
27. Isaboyev T. M., Nasriddin o'g'li T. Y. UZP QURILMASI TRAVERSASINI PAYVANDLASH TECHNOLOGIYASI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 15. – №. 4. – С. 144-147.
28. Игамбердиев М. ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 658-666.
29. Xamidjanovich X. X. et al. Restoration Erosion Working Surface Of Gin Rib By Welding Process //The American Journal of Engineering and Technology. – 2021. – Т. 3. – №. 06. – С. 153-159.

